

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВОВОГО СТАТУСА ПРОКУРОРА В АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ

TOPICAL ISSUES OF THE LEGAL STATUS OF THE PROSECUTOR IN THE ARBITRATION PROCESS

ЛЕВИЦКИЙ ВЛАДИСЛАВ ИГОРЕВИЧ,

Крымский филиал ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия».

СЛИПЧЕНКО ЕЛЕНА ИГОРЕВНА,

*кандидат юридических наук, доцент,
Крымский филиал ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия».*

LEVITSKY VLADISLAV IGOREVICH,

Crimean Branch of FSBEI HE "Russian State University of Justice".

SLIPCHENKO ELENA IGOREVNA,

*Candidate of law sciences, docent,
Crimean Branch of FSBEI HE "Russian State University of Justice".*

Данная статья посвящена исследованию роли и функций прокурора в арбитражном процессе. Рассматриваются вопросы, связанные с правовым статусом прокурора, его процессуальными правами и обязанностями, а также спецификой защиты прав и интересов государства и общества в контексте арбитражного процесса. Анализируются основные аспекты участия прокурора в арбитражном процессе, отмечается его роль в защите публичных интересов, обеспечении законности и защите прав и законных интересов участников арбитражного судопроизводства. Сделан вывод о том, какие функции может выполнять прокурор в арбитражном процессе в зависимости от вида предъявляемых требований.

This article is devoted to the study of the role and functions of the prosecutor in the arbitration process. The issues related to the legal status of the prosecutor, his procedural rights and duties, as well as the specifics of protecting the rights and interests of the state and society in the context of the arbitration process are considered. The main aspects of the prosecutor's participation in the arbitration process are analyzed, his role in protecting public interests, ensuring legality and protecting the rights and legitimate interests of participants in arbitration proceedings is noted. The conclusion is made about what functions a prosecutor can perform in the arbitration process, depending on the type of requirements.

Ключевые слова: *арбитражный суд, арбитражный процесс, арбитражное судопроизводство, прокурор, участие прокурора, правовой статус прокурора, процессуальный статус.*

Key words: *arbitration court, arbitration process, arbitration proceedings, prosecutor, prosecutor's participation, prosecutor's legal status, procedural status.*

Участие прокурора в арбитражном процессе обеспечивает соблюдение законности, защиту конституционных прав граждан и интересов государства, а также повышает качество правосудия. В период активного развития экономики и изменения законода-

тельства возникают новые трудности и проблемы в арбитражном процессе, и важно, чтобы участие прокурора было эффективным и адекватным, чтобы гарантировать справедливость и соблюдение закона в рамках арбитражного процесса. Поэтому изучение роли прокурора в арбитражном судопроизводстве является необходимым для обеспечения эффективности и надежности судебной системы в условиях изменяющейся современности.

Часть 1 статьи 1 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» [3] гласит, что прокуратура Российской Федерации – это единая федеральная централизованная система органов, осуществляющих надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением законов, надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина и реализующих иные функции, в том числе путем обеспечения участия в рассмотрении дел в порядке арбитражного судопроизводства.

Приказом Генерального прокурора РФ от 07.07.2017 № 473 «О реализации прокурорами полномочий в арбитражном судопроизводстве» [4] были установлены организационные и практические аспекты осуществления полномочий прокуроров в арбитражном судопроизводстве. Приказ № 473 стал основой для выполнения прокурорами России своих обязанностей в арбитражных судах и дальнейшего обеспечения соблюдения законности и защиты публичных интересов в этой сфере.

В соответствии с пунктом 1 Приказа № 473, основные задачи прокуроров, участвующих в арбитражном процессе, включают в себя:

– защиту нарушенных прав и законных интересов публично-правовых образований в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, а также прав и законных интересов хозяйствующих субъектов;

– обеспечение законности судебного разбирательства на всех этапах арбитражного процесса по делам, в которых в силу требований закона принимают участие органы прокуратуры;

– реальное восстановление нарушенных прав и законных интересов субъектов экономических отношений.

Эти задачи направлены на обеспечение справедливости, защиту законности и интересов участников экономической сферы в процессе разрешения споров в арбитражных судах. Прокуроры играют важную роль в этом процессе, обеспечивая соблюдение законов и прав граждан в рамках арбитражных процессов.

Прокурор имеет особое процессуальное положение при участии в рассмотрении дел арбитражными судами Российской Федерации, как описано в статье 40 АПК РФ [2]. Эта статья устанавливает статус прокурора как участника процесса наравне с органами государственной власти, органами местного самоуправления, иными органами и организациями, а также гражданами. Правовое положение отражает важность и влияние прокурора в арбитражном процессе и подчеркивает его роль в обеспечении соблюдения законности, защите государственных интересов и прав граждан в ходе разрешения экономических споров в арбитражных судах.

Закон не наделяет прокурора функцией надзора за деятельностью судов в ходе рассмотрения дел в арбитражных судах. Это обусловлено принципом независимости судей и их подчинения законам Российской Федерации, в соответствии со статьей 120 Конституции РФ [1]. Этот принцип направлен на обеспечение независимости судебной власти и гарантирует, что судьи действуют на основе Конституции и законов, не подвергаясь давлению или вмешательству со стороны других государственных органов, включая прокуратуру.

Тем не менее, мы согласны с Т.Р. Пожарской, которая верно отмечает, что «обращение прокурора за судебной защитой имеет целью обеспечение соблюдения Конституции Российской Федерации и исполнения законов, действующих на территории Российской Федерации, охрану прав и свобод неопределенного круга лиц и интересов публичных образований, яв-

ляющихся по совокупности несомненным приоритетом в рамках правового государства, которая может быть достигнута только в случае вынесения законного и обоснованного решения суда» [7, с. 30]. Согласно ее точке зрения, обращение прокурора за судебной защитой имеет целью обеспечить соблюдение законности, защитить права и интересы граждан и государства, и это возможно только при условии вынесения законного и обоснованного судебного решения. Она подчеркивает важность участия прокурора в арбитражном процессе и его роли в обеспечении законности и справедливости в судебных решениях.

В соответствии с позицией, выраженной в правовой доктрине, участие субъектов в деле определяется наличием у них юридической заинтересованности в результате рассмотрения дела. Это касается как материально-правовой, так и процессуальной юридической заинтересованности.

Материально-правовая заинтересованность означает наличие у лица законных прав и обязанностей, которые могут быть затронуты решением суда в данном деле. Примером может служить участие сторон в споре о праве собственности на имущество или обязанности по контракту.

Процессуальная заинтересованность связана с интересом лица в процессуальном результате – правильном и законном разрешении дела. Например, прокурор имеет процессуальную заинтересованность в правильном применении закона судом и защите общественных интересов. Указанной точки зрения придерживается в частности Н.А. Васильчикова, которая указывает, что «прокурор является лицом, участвующим в деле при рассмотрении экономических и иных споров в арбитражном процессе, и имеет только процессуально-правовую заинтересованность в исходе дела, всегда выступает от своего имени, но в защиту интересов других лиц» [5, с. 9].

Процессуально-правовая заинтересованность прокурора в результате дела определяется выполнением прокуратурой функции защиты интересов государства и общества. Прокурор выступает от имени государства и обеспечивает защиту публичных интересов при осуществлении предоставленных ему полномочий в соответствии с действующим арбитражно-процессуальным законодательством. Прокурор как представитель общественной власти обладает особым статусом и наделен обязанностью защищать общественные интересы и обеспечивать соблюдение законности в процессе рассмотрения дел в арбитражных судах. Его интерес состоит в том, чтобы судебное решение было справедливым, законным и соответствовало общественным интересам.

Согласно части 3 статьи 52 АПК РФ, прокурор, выступающий в качестве истца в арбитражном суде, имеет процессуальные права и несет процессуальные обязанности, аналогичные обязанностям истца. При этом, следует учесть, что отказ прокурора от предъявленного им иска не лишает истца права требовать рассмотрения дела по существу, если сам истец принимает участие в деле. То есть, даже если прокурор отказывается от своего иска, истец сохраняет право требовать судебного рассмотрения дела и защиты своих интересов.

Наделение прокурора процессуальными правами и возложение на него процессуальных обязанностей истца не делает прокуратуру стороной материально-правового правоотношения. Это означает, что прокурор действует в процессе в качестве представителя государства и общества, защищая их интересы, но не является прямой стороной в материально-правовом споре. Это также означает, что прокурор, выступая в арбитражном процессе, не обязан принимать меры по досудебному урегулированию спора и не имеет права на заключение мирового соглашения от имени государства или общества. Его целью является защита общественных интересов и соблюдение законности в рамках процесса, основанного на законах и процессуальных нормах. Прокурор действует в рамках своих полномочий и целей, определенных законодательством.

В силу специфики правового статуса прокурора не возлагается на него обязанность по уплате государственной пошлины при участии в арбитражном процессе [6, с. 197]. Государственная пошлина обычно взимается с лиц, выступающих как стороны в деле, например, истцов или ответчиков, которые подают иски или обжалуют судебные решения.

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что роль прокурора в арбитражном процессе зависит от вида предъявляемых требований и включает следующие аспекты:

1) Защита прав и законных интересов публично-правовых образований. Прокурор выступает в роли защитника интересов государства, муниципалитетов и иных публично-правовых организаций, обеспечивая соблюдение законности и защиту их прав.

2) Защита публичных интересов. Прокурор защищает общественные интересы и обеспечивает соблюдение законов и норм общественной нравственности в процессе рассмотрения дел в арбитражных судах.

3) Защита законных интересов неопределенного круга лиц в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. Прокурор занимается защитой законных интересов общества в целом, включая интересы предпринимателей и экономических структур.

4) Реализация возложенных на прокурора законом публичных функций, в том числе по обеспечению законности. Прокурор выполняет свои обязанности по обеспечению законности, защите общественных интересов и соблюдению прав и свобод граждан в рамках правовых норм и закона.

Таким образом, роль прокурора в арбитражном процессе заключается в защите прав и интересов различных субъектов и общества в целом, обеспечивая соблюдение законности и справедливости в судебных процессах.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020; с введением новых субъектов 6 октября 2022 г.) // Российская газета от 25 декабря 1993 г. № 237. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399.

2. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 № 95-ФЗ // Собрание законодательства РФ, 29.07.2002, № 30, ст. 3012. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37800.

3. Федеральный закон "О прокуратуре Российской Федерации" от 17.01.1992 № 2202-1 // Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации от 20 февраля 1992 г., № 8, ст. 366. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_262.

4. Приказ Генеральной прокуратуры РФ от 7 июля 2017 г. № 473 "О реализации прокурорами полномочий в арбитражном судопроизводстве" // Законность, 2017 г., № 10. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_280686.

5. Васильчикова Н.А. Участие в деле прокурора в арбитражном суде первой инстанции. СПб.: Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 2015. 20 с.

6. Зубенко В.В. Актуальные вопросы процессуально-правового статуса прокурора в арбитражном процессе // Молодой ученый. 2023. № 44 (491). С. 197-199.

7. Пожарская Т.Р. Некоторые аспекты нормативно-правового регулирования участия прокурора в реализации конституционного права на судебную защиту в гражданском процессе // Конституционное и муниципальное право. 2020. № 11. С. 30-33.

© Левицкий В.И., Слипченко Е.И., 2024.